

Mahmudxo‘ja Behbudiy va “Turkiston viloyatining gazetisi”

Dalerjon Mirzayev, Fanlar Akasemiyasi Tarix instituti tayanch doktoranti

Email: dalermirzayev93@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada Turkiston jadidlarining yo‘lboshchisi deb nom olgan Mahmudxo‘ja Behbudiyning Vatan ozodligi yo‘lida qo‘shgan hissasi, uning bu yo‘lda matbuot orqali amalga oshirgan ishlari tahlil qilingan. Maqolada Behbudiyning “Turkiston viloyatining gazetisi” da chop etilgan siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy sohalariga bag‘ishlangan 100 ga yaqin maqolasi qamrab olinib sohalar kesimida tavsiflanib, yuqoridagi masalalar bo‘yicha Behbudiyning qarashlari tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: Mahmudxo‘ja Behbudiy, Turkiston, “Turkiston viloyatining gazetisi”, tarix, matbuot, jug‘rofiya, Davlat dumasi, din ishlari, til va imlo, kutubxonachilik.

20-yuzyillik boshlarida Turkistonning har tomonlama mustaqilligini orzu qilgan va bu yo‘lda tinimsiz kurash olib borgan, Vatan ozodligi uchun jonini ham qurbon qilgan ilg‘or ma‘rifatparvar istiqloolchi Mahmudxo‘ja Behbudiy (1875 – 1919) istiqloolimizning chinakam fidoyisi, qo‘rqmas kurashchisi bo‘lgan deyshimiz mumkin.

20-yuzyillik boshlarida mamlakatimizda milliy uyg‘onish harakatini boshlab bergan fidoyi kishilardan biri va birinchisi Mahmudxo‘ja Behbudiydir⁹¹. U o‘z g‘oyaviy maslakdosh do‘stlari bilan birga jaholat va qoloqlik, diniy fanatizm va chor mustamlakachilik zulmiga qarshi o‘lkaning iqtisodiy-siyosiy va madaniy taraqqiyoti uchun tinmay kurash olib bordi.

Bu yo‘lda ta‘lim sohasidan boshlab siyosatgacha bo‘lgan ko‘plab ishlarni amalga oshirdi. Bular qatorida o‘zining ma‘rifiy va jaholat botqog‘idan xalqni olib chiqarishga va mustaqillikka qaratilgan siyosiy-ijtimoiy mavzulardagi maqolalari muhim o‘rinni egallaydi. Behbudiy o‘z maqolalarini “Turkiston viloyatining gazetisi”, “Taraqqiy”, “Xurshid”, “Tujjor”, “Osiyo”, “Tarjimon”, “Vaqt”, “Samarqand”, “Ulfat”, “Turon”, “Sadoyi Turkiston”, “Hurriyat”, “Ulug‘ Turkiston”, “Najot”, “Mehnatkashlar tovushi”, “Sho‘ro”, “Oyna” kabi 18 ga yaqin gazeta va jurnallarda chop etib borgan⁹².

Dastlab Turkistonda hali mustaqil gazetalar bo‘lmagan davrda Turkiston general-gubernatorligining rasmiy nashri “Turkiston viloyatining gazetisi”da o‘z maqolalari bilan qatnashgan.

Matbuotning qudratli qurol ekanligini sezgan Behbudiy 1900-yillardan boshlab “Turkiston viloyatining gazetisi” da 100 ga yaqin maqolalarini e‘lon qildi. Va bu maqolalari bilan xalqning basir ko‘zlarini ochishga urindi.

Behbudiyning gazetada qachondan boshlab maqolalari bilan qatnashgani ham bahsli masala hisoblanadi. Nayim Karimov va ba‘zi tadqiqotchilar 1901-yildan boshlab “Samarqanddin maktub” rukni ostida ismi ko‘rsatilmagan holda boshlagan desa, boshqa tadqiqotchilar 1902-yildan aynan o‘sha rukn ostida yoza boshlagani haqida aytishgan. Shuni ham aytib o‘tish kerakki, Behbudiy nomini 1903-yil 13 sonidan boshlab ko‘rishimiz

⁹¹ Naim Karimov. Mahmudxoja Behbudiy. Toshkent. 2022. –B. 3.

⁹² Hoji Muin. Tanlangan asarlar. Toshkent. 2005. –B. 27.

mumkin. Gazetaning R. Fayzullayev tomonidan tuzilgan bibliografik ko'rsatgichda Behbudiyning ilk maqolasi qachon bosilgani haqida ma'lumot yo'q⁹³.

Tadqiqot davomida shunga ahamiyat berildiki, Behbudiyning 1908-yil 18-sonda chiqqan maqolasida o'zini gazetada 5-6-yildan beri faoliyat olib borayotgani haqida yozib o'tgan⁹⁴. Shuning uchun eng ko'p miqdorni hisoblaganda ham uning gazetada ishtirokini 1902-yildan boshlangan desak maqsadga muvofiq bo'ladi.

Dastlabki paytlarda ya'ni 1903-yilda Behbudiy juda ko'plab maqolalarini gazeta tahririyatiga yuborgan buni 1903-yilda chiqqan maqolalarida ham ko'rishimiz mumkin. Shu yilgi maqolalari 13-14, 24, 27-32, 34-35, 38-41, 43-48, 50-sonlarda o'z maqolalari bilan ishtirok etgan. Ahamiyat bilan qaralsa, 13 sondan keyin 37 sondan 22 sonida maqolasi chiqqan. Orada bor yo'g'i birnecha sonlarida maqolasi yo'q. Buni shunday tushunish mumkinki, Behbudiy har bir son uchun maqola yozgan lekin gazeta tahririyati hammasini ham qabul qilavermagan. Senzura ustunlik qilgani uchun ham keyingi yilda uning maqolalari soni gazetada kamayib ketadi.

Adibning ijodiga hasad bilan qaragan "Turkiston viloyatining gazetasi" muharriri Behbudiyning chiqishlarida fosidlik bor deb fitna qo'zg'aydi. Buni anglagan adib ham bu so'zga sharh berishlarini talab qiladi. Muharrir tilyog'lamalik bilan masalani yopadi⁹⁵.

Adibning qadim musulmon madaniyati, milliy madaniyat tarixini yoritishi, yurtimizda yashab o'tgan fan, madaniyat va din namoyandalari haqidagi maqolalarini hammasini qabul qilishni ilojisiz va o'zlari uchun xavf deb bilganlar.

Lekin shunga qaramay Behbudiyning maqolalari "Turkiston viloyatining gazetasi" da 1912-yilgacha kamaygan holda bo'lsa-da bosilib turdi. 1913-yildan keskin kamayadi. Bunga sabab esa Behbudiyning tarix va jug'rofiya masalasiga ko'proq ahamiyat bergani bo'ldi. Chunki ushbu maqolalarda uzoq muddatdan buyon pardalab kelingan maqsad va g'oyalarni ochiq yoza boshlagan edi. Behbudiy bu maqolalarida musulmonlar so'nggi uch asr mobaynida boy bergan yerlari, tushgan ahvol haqida ochiq yozdi, siyosiy va iqtisodiy qaramlikdan qutulish haqida turli xil ishoralar orqali fikr yuritgan edi.

Gazetada Behbudiy tomonidan e'lon qilingan maqolalarni siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy guruhlariga bo'lishimiz mumkin.

Siyosiy maqolalarining asosiy mazmuni:

- Boshqaruv, oqsoqollar va qozilik;
- Qozilik va ellikboshilar saylovi;
- Xalqaro siyosiy xabarlar (Yaponiya va Turkiya bilan urush hamda Bolqon urushlari);
- Davlat dumasii deputatlari va uning faoliyati va boshqalar.

Behbudiyning Davlat dumasii haqida maqolalari alohida ahamiyat kasb etadi. Sababi Behbudiy davlat dumasii faoliyatida turkistonliklar qatnashib o'z vatanlarining manfaati uchun harakat qilishlarini xohlagan. Bu maqolalar asosan xabar shaklida bo'lib, joylardagi Davlat dumasiga deputatlar saylovi haqidagi ma'lumotlarni erinmay yozib chiqqan. Shuningdek, Behbudiy davlat Dumasii uchun vakillar chaqirilishini adolatsiz deb

⁹³ "Turkiston viloyatining gazetasi"ga tuzilgan bibliografik ko'rsatgich (1870 – 1916). Tuzuvchi. R. Fayzullayev. Toshkent. 2008. –B. 45.

⁹⁴ Mahmudxo'ja Behbudiy. Bayoni hol // "Turkiston viloyatining gazetasi". 1908-yil 6-mart.

⁹⁵ Mahmudxo'ja Behbudiy. Tanlangan asarlar. 1 jild. Toshkent. 2018. –B. 60.

hisoblagan. Bu paytda davlat dumasiga Samarqand viloyatidan 1 nafar deputat saylanishi belgilangan bo‘lib, Behbudiy ularni ikki nafarga yetkazishga uringan. Chunki Kaspiyorti viloyatidan ham 1 nafar deputatlik o‘rni ajratilgan lekin Samarqand aholisi Kaspiy ortidan 4 baravar ko‘pligini hisobga olib buning adolatli emasligini yozgan. Dumaga saylanadigan deputatga ham o‘z talablarini qo‘ygan. Uning aytishicha deputat *“ilmiy fikri donishi g‘ayrati, himmati jonsiporligi, muslim va g‘ayrimuslimlarning ahvoli maishatidan voqifligi din va dunyodin boxabarligi shart”*⁹⁶, deb aytib o‘tadi.

“Turkiston viloyatining gazetisi” da Behbudiyning iqtisodiy mazmundagi mazmundagi maqolasi atigi bitta. Unda banklar va undan unumli foydalanish masalasi ko‘tarilgan. Behbudiyning yozishicha tadbirkorlar banklardan kreditlar olmay, uni o‘rniga sudxo‘rlarga murojaat qilayotgani va aldanib pullarini bir necha baravar qilib qaytarayotgani yozilgan. Shuningdek, banklardan kredit olayotgan ruslar va yahudiylar bu pullardan unumli foydalanib o‘zlari ham foyda olayotganini yozib o‘tgan⁹⁷.

Ijtimoiy mazmundagi mazmundagi maqolalarning asosiy mazmuni:

- Ilm-fan va ta‘lim;
- Haj va diniy masalalar;
- Adabiyot (hikoya va qissalar);
- Til va imlo;
- Kutubxonachilik;
- Matbuot;
- Milliy kamchiliklar va boshqalar.

Ilm-fanning ahamiyati haqida ham e‘tiborli fikrlarni aytib o‘tgan. Masalan, ilm-fan kerak emas deb o‘ylaydigan dehqon uchun ham ilm kerak ekanligi, qancha hosil ekin uning qancha foyda olishi uni sotishi va sof foydasini chiqara olishi uchun ham ilm kerakligi haqida yozadi⁹⁸. Shuningdek, geografiya fani haqida fanni bilish zarurligi rivojlangan Yevropa davlatlari, hatto Arabistonda ham o‘qitilishi lekin bizda o‘qitilmasligi haqida yozgan. Behbudiy Toshkent Samarqand Buxoro, Makka, Peterburg shaharlarining vaqt farqlari haqida ham yozgan. Bundan tashqari dunyoni 40 kunda aylanib o‘tish mumkinligi haqida ham o‘z fikrlarini aytib o‘tgan⁹⁹. U o‘zining geografiya darsligi yozayotgani aytib, uning mundarijasini gazetada chop etgan¹⁰⁰.

Maktab haqida o‘z fikrini yurgizar ekan Samarqanddagi Abdulqodir Shakuriy maktabi haqida to‘xtalib o‘tadi. Dastlab Shakuriyning shaxsiy fazilatlariga to‘xtalgan bo‘lsa, keyinchalik uning maktabining tuzilishi, darsliklar va sinflar haqida ma‘lumot beradi. Behbudiyning aytishida ushbu maktabda 50 nafar bola 3 sinf bo‘lib 3 smenada ta‘lim oladi¹⁰¹. Shuningdek ushbu maktab imtihonini ham qay tarzda bo‘lib o‘tganini aytib o‘tadi.

Haj safari haqida ham Behbudiy ko‘p ma‘lumotlarni aytib o‘tgan. Dastlab uning musulmonlarning asosiy farzlaridan uni bajarish shartligi va uning tartib qoidalarini aytgan bo‘lsa, keyingi paytda ya‘ni mustamlaka sharoitida faqirona kun kechiradiganlarga hajga

⁹⁶ Mahmudxo‘ja Behbudiy. Ilmning foydasi xususida // “Turkiston viloyatining gazetisi”. 1906-yil 2-may.

⁹⁷ “Turkiston viloyatining gazetisi”. 1914-yil 13-mart.

⁹⁸ Mahmudxo‘ja Behbudiy. Ilmning foydasi xususida // “Turkiston viloyatining gazetisi”. 1903-yil 21–29-iyul.

⁹⁹ Mahmudxo‘ja Behbudiy. Jug‘rofiya ilmi // “Turkiston viloyatining gazetisi”. 1905-yil 35–31-mart.

¹⁰⁰ Mahmudxo‘ja Behbudiy. Muntaxabi jug‘rofiya // “Turkiston viloyatining gazetisi”. 1905-yil 15-dekabr.

¹⁰¹ Mahmudxo‘ja Behbudiy. Samarqand usuli jadid maktabi xususida // “Turkiston viloyatining gazetisi”. 1906-yil 10-yanvar.

borishni shart emasligini tushuntiradi. Shuningdek o‘ziga to‘q odamlar bir marta borgan bo‘lsa ikkinchi safar borish shart emasligi o‘sha pul o‘z yurtlarida ezgu yaxshi ishlarga sarf etishi kerak ekanligi haqida aytib o‘tgan¹⁰².

Duradgorlik risolasida esa bu kasb egasining kasbini yaxshi o‘rganishi haqida diniy va risolada aytilgan so‘zlarni keltirib o‘tadi. Masalan, O‘z ishi orqali odamlarni rozi qilsa, vaqtini bo‘sh qoldirmasa, Alloh uni jannatning 8 darvozasini istaganidan kirishiga ruxsat beradi. Agar aksi bo‘lsa do‘zaxda yonishi haqida yozib o‘tadi. Bu bilan o‘z ishini sevib uni chin dildan bajarishga kishilarni undaydi¹⁰³.

Ma‘lumki, “Turkiston viloyatining gazetisi” da til va imlo jihatda ko‘p o‘rinlarda tilni buzishga intilgan. Shuning uchun ham Behbudiyning bunga munosabatini ko‘rishimiz mumkin. Masalan, Samarqand so‘zidagi س harfini ث harfi bilan yozilgani noto‘g‘ri ekanligini tushuntiradi va tarixiy asarlardan misollar keltiradi. Shuningdek, gazetada e‘lon qilingan Samarqand tarixi haqidagi maqolaga ham o‘z noroziligini bildirib o‘tgan¹⁰⁴. U maqolada Samarqand so‘zini Aleksandrning joriyasi nomidan kelib chiqqaniga haqida aytilgan edi¹⁰⁵.

Kutubxonachilikka oid maqolalarida asosan Samarqanddagi kutubxona va kutubxona jamiyati, uning a‘zolari hamda kutubxonaning yillik hisobotlari berib borilgan. Ushbu ma‘lumotlar orqali biz kutubxonaning faoliyati, uning joylashuv o‘rni, a‘zolari haqida ma‘lumot olishimiz mumkin. 1908 yil uchun kutubxona hisobotida a‘zolari 125 nafar doimiy a‘zosi bo‘lib 2000 nafargacha kishi foydalangan. Unda 225 jilddan ziyod arabiy, forsiy, turkiy va rusiy kitoblar borligini yozib o‘tgan. Bundan tashqari hisobotda kutubxonaning foydasi va xarajatlari ham keltirilgan¹⁰⁶.

Behbudiyning matbuot haqidagi fikrlarida ham xalqni gazeta o‘qishga chorlaydi. Gazeta orqali xalqning dunyoqarashi ortishi va dunyodagi yangiliklardan boxabar bo‘lishini yozgan. Shuningdek, Toshkentda nashr bo‘lgan dastlabki milliy gazetalar, Taraqqiy, Shuhrat, Xurshid gazetalar va o‘zi tomonidan nashr etilgan Samarqand gazetasi va Oyina jurnalining yopilishi haqida gazetada xabar berib o‘tgan¹⁰⁷. Garchi bu xabarlarda moliyaviy masalalar sabab qilib ko‘rsatilgan bo‘lsa-da, aslida uning yopilishida Imperiya ma‘muriyatining qo‘li borligini sezish qiyin emas.

Xulosa o‘rnida shuni aytish kerakki, “Turkiston viloyatining gazetisi” garchi mustamlakachi hukumatning nashri bo‘lsa-da, Mahmudxo‘ja Behbudiy uning sahifalarida xalqni taraqqiyotga chorlaydigan maqolalari bilan ishtirok etdi. Gazeta muharriri va mustamlaka hukumati unga qarshilik qilsa ham, xalq vakillari gazetada milliy ziyolilarning gazeta faoliyatida qatnashishlarini istaganlar. Behbudiyning qarashlarni mustamlakachilarga cho‘chitganidan unga qarshi ko‘plab maqolalar yozilgan. Birgina “sart so‘zi majhuldir” degan maqolasi gazetada ko‘p bora muhokama qilingani buning yaqqol dalili. Shunday bo‘lsa-da, Behbudiy o‘z qarashlarini o‘zgartirmadi va yo‘lini to‘xtatmadi.

¹⁰² Mahmudxo‘ja Behbudiy. Musulmonlarning haj safari haqqida // “Turkiston viloyatining gazetisi”. 1904-yil 3-fevral.

¹⁰³ Mahmudxo‘ja Behbudiy. Письмо из Самарканда по поводу рисаля // “Turkiston viloyatining gazetisi”. 1903-yil 15-iyun.

¹⁰⁴ Mahmudxo‘ja Behbudiy. Письмо из Самарканда по поводу слова “Самарканд” // “Turkiston viloyatining gazetisi”. 1903-yil 24-dekabr.

¹⁰⁵ Samarqand viloyatini arablar fath qilmog‘i xususida // “Turkiston viloyatining gazetisi”. 1896-yil 20-aprel.

¹⁰⁶ Mahmudxo‘ja Behbudiy. Отчет мусульманской читальни-библиотеки гор. Самарканда // “Turkiston viloyatining gazetisi”. 1909-yil 15-dekabr.

¹⁰⁷ Mahmudxo‘ja Behbudiy. Письмо в редакцию // “Turkiston viloyatining gazetisi”. 1908-yil 6-yanvar.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Naim Karimov. Mahmudxoja Behbudiy. Toshkent. 2022. –B. 3.
2. Hoji Muin. Tanlangan asarlar. Toshkent. 2005. –B. 27.
3. “Turkiston viloyatining gazetisi”ga tuzilgan bibliografik ko‘rsatgich (1870 – 1916). Tuzuvchi. R. Fayzullayev. Toshkent. 2008. –B. 45.
4. Mahmudxo‘ja Behbudiy. Bayoni hol // “Turkiston viloyatining gazetisi”. 1908-yil 6-mart.
5. Mahmudxo‘ja Behbudiy. Tanlangan asarlar. 1 jild. Toshkent. 2018. –B. 60.
6. Mahmudxo‘ja Behbudiy. Ilmning foydasi xususida // “Turkiston viloyatining gazetisi”. 1906-yil 2-may.
7. “Turkiston viloyatining gazetisi”. 1914-yil 13-mart.
8. Mahmudxo‘ja Behbudiy. Ilmning foydasi xususida // “Turkiston viloyatining gazetisi”. 1903-yil 21–29-iyul.
9. Mahmudxo‘ja Behbudiy. Jug‘rofiya ilmi // “Turkiston viloyatining gazetisi”. 1905-yil 35–31-mart.
10. Mahmudxo‘ja Behbudiy. Muntaxabi jug‘rofiya // “Turkiston viloyatining gazetisi”. 1905-yil 15-dekabr.
11. Mahmudxo‘ja Behbudiy. Samarqand usuli jadid maktabi xususida // “Turkiston viloyatining gazetisi”. 1906-yil 10-yanvar.
12. Mahmudxo‘ja Behbudiy. Musulmonlarning haj safari haqqida // “Turkiston viloyatining gazetisi”. 1904-yil 3-fevral.
13. Mahmudxo‘ja Behbudiy. Письмо из Самарканда по поводу рисаля // “Turkiston viloyatining gazetisi”. 1903-yil 15-iyun.
14. Mahmudxo‘ja Behbudiy. Письмо из Самарканда по поводу слова “Самарканд” // “Turkiston viloyatining gazetisi”. 1903-yil 24-dekabr.
15. Samarqand viloyatini arablar fath qilmog‘i xususida // “Turkiston viloyatining gazetisi”. 1896-yil 20-aprel.
16. Mahmudxo‘ja Behbudiy. Отчетъ мусульманской читални-библиотеки гор. Самарканда // “Turkiston viloyatining gazetisi”. 1909-yil 15-dekabr.
17. Mahmudxo‘ja Behbudiy. Письмо в редакцию // “Turkiston viloyatining gazetisi”. 1908-yil 6-yanvar.